



Рис 1. Внешний вид *Corvus brachyrhynchos* C.L.Brehm, 1822. Автор фото: ryanli



Рис 2. Внешний вид *Corvus saurinus*. Автор Sayaka Kobayashi (USNM 10310, US).



Рис 3. Карта распространения представителей 3 видов *Corvus Linnaeus, 1758* в Казахстане, выполненная в DivaGis.

Вороны (лат. *Corvus*) — род птиц из семейства врановых (*Corvidae*). Род включает виды, известные как вороны, воробны, грачи и галки. Между «воронами» и «воробны» нет чёткого различия, так как эти наименования присваиваются различным видам главным образом на основе их размера: вороны, как правило, крупнее воробнов.

Представители этого рода встречаются на всех континентах, за исключением Южной Америки и Антарктиды, и на некоторых островах. Род воронов составляет около трети всех видов в семействе врановых. Недавние исследования показали, что некоторые виды воронов способны не только использовать орудия труда, но и создавать их. Вороны в настоящее время считаются одними из самых умных животных в мире, а их коэффициент энцефализации равен таковому многим приматам.

Поведение животных, как известно, определяют три основных фактора: инстинкты, обучение и рассудочная деятельность. Соотношение их вклада в реальное приспособительное поведение может быть разным у разных особей и в разных ситуациях. О высоком уровне когнитивных способностей врановых свидетельствуют многочисленные эксперименты, причем по решению некоторых наиболее сложных тестов эти птицы сопоставимы с человекообразными обезьянами и превосходят других млекопитающих.

В лабораторных условиях врановые способны: экстренно решать новые задачи при первом же их предъявлении; применять оптимальные стратегии пространственного поведения в новой ситуации; использовать орудия и даже их изготавливать; обобщать полученную информацию и накопленный опыт, формировать на этой основе такие понятия, как «сходство», «больше», «число», и оперировать ими в новых ситуациях; усваивать символы и оперировать ими в новых ситуациях; выявлять аналогии в структуре сложных стимулов; выполнять транзитивные умозаключения.



Рис 4. Филогенетическое дерево рода *Corvus Linnaeus, 1758*, выполненная в Mega 11 ген (*trnG*).